

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لَمَسَاتُ يَاسِيَةَ.....
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ. م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل.....
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم.....
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi

Arş. Gör. Mehmet İnce

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada 2020 yılı Almanya-Rusya yapımı “Persian Lesson” adlı film, dillerin kökeni ve ortaya çıkışı açısından incelenmiştir. Film dilin yaratılışı ve iletişim aracı olarak dilin insan hayatındaki önemine dikkat çeken derin bir anlatı sunmaktadır. 1942 yılında Belçika’da, Yahudi bir genç olan Gilles’in, Nazi subayları tarafından Almanya’daki bir toplama kampına götürülmek üzere yakalanmasıyla başlayan bu hikâyeye hayatta kalmak için gerçek kimliğini gizlemesi gereken Gilles’in macerasını konu alır. Gilles, kendisini Yahudi olarak değil, İranlı olarak tanıtarak yaşamını sürdürmeyi başarır. Ancak, bu yalan, Gilles’in yaşamı ve ölümü arasında ince bir çizgide kalmasına neden olur. Nazi subayı Koch savaş sonrasında İran’a gitme hayalleri kurmaktadır ve Gilles’in kendisine Farsça öğretmesi koşuluyla hayatını bağışlamaktadır. Gilles’in karşılaştığı en büyük zorluk Farsça bilmemesidir. Bu nedenle Koch’a öğretmek üzere tamamen yeni bir dil yaratmak zorunda kalır. Bu süreç dilin yapay olarak nasıl oluşturulabileceğine ve insan iletişiminin hangi temeller üzerine inşa edildiğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir. Kamp içindeki diğer askerler Gilles’in yalanını açığa çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken Gilles, uydurduğu bir kelimeyi bile unutursa bunun bedelini hayatıyla ödeyebileceğinin farkındadır. Bu araştırma nitel doküman analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma “Persian Lesson” filmi bağlamında dillerin ortaya çıkış perspektifiyle incelenmiştir. Bu analiz yöntemi, dilin insan yaşamındaki rolünü ve dilsel yapıların nasıl oluşturulduğunu anlamak için kullanışlı bir çerçeve sunmaktadır. Nitel araştırmalarda veri toplama araçları arasında gözlem, mülakat, dokümanlar ve görsel-ışitsel materyaller bulunmaktadır. Bu araştırmanın verileri “Persian Lesson” filminden elde edilerek analiz edilmiştir. Analiz sürecinde dil gelişimine ilişkin temalar ve kategoriler belirlenerek yorumlanmıştır. Bu temalar arasında dil yaratımı, dilin öğrenilmesi, dilin kimlik üzerindeki etkisi ve dilin sosyal dinamikler üzerindeki rolü yer almaktadır. Elde edilen bulgular, dilin yapay bir şekilde nasıl oluşturulabileceği ve iletişimdeki kritik rolü üzerine önemli bilgiler sunmaktadır. Filmde, Gilles’in dili yaratma süreci, dilin karmaşıklığı ve insanların dili kullanma biçimleri üzerinde düşünmeye sevk eder. Gilles’in geliştirdiği dil yalnızca hayatta kalma aracı olarak değil aynı zamanda insan ilişkilerini şekillendiren ve kimliği koruyan bir araç olarak da işlev görmektedir. Analiz edilen bu veriler alan yazın ile ilişkilendirilerek tartışılmış ve dilin kökeni, sosyal işlevleri ve eğitimdeki rolü hakkında öneriler sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda sosyal bir yapı taşı olduğunu göstermektedir. Dilin insanlar arasındaki ilişkilerde nasıl önemli bir rol oynadığını ve dil öğreniminin toplumsal etkilerini incelemek dil eğitimine yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde daha kapsayıcı ve yaratıcı yaklaşımların benimsenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Persian Lesson, dil ve iletişim, dil ve konuşma, dilin kökeni, doküman incelemesi.

Analysis of the Film “Persian Lesson” in the Context of the Origin of Language

RA. Mehmet İnce

Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

Abstract

This study examines the 2020 German-Russian film “*Persian Lesson*” from the perspective of the origin and emergence of languages. The film offers a profound narrative that highlights the creation of language and its significance as a means of communication in human life. The story begins in Belgium in 1942, where Gilles, a young Jewish man, is captured by Nazi soldiers to be taken to a concentration camp in Germany. In order to survive, Gilles must conceal his true identity. He introduces himself not as a Jew but as an Iranian, managing to stay alive. However, this lie puts him on a thin line between life and death. A Nazi officer, Koch, dreams of traveling to Iran after the war and spares Gilles’s life on the condition that he teaches him Persian. The biggest challenge Gilles faces is his lack of knowledge of Persian. Consequently, he is forced to invent an entirely new language to teach Koch. This process serves as a significant example of how language can be artificially constructed and how human communication is built on specific foundations. While other soldiers in the camp try to uncover Gilles’s lie, he knows that even forgetting a single word he has fabricated could cost him his life. This research was conducted using a qualitative document analysis. The film “*Persian Lesson*” is analyzed from the perspective of the emergence of languages. This method provides a useful framework for understanding the role of language in human life and how linguistic structures are formed. Data collection tools in qualitative research include observation, interviews, documents, and audiovisual materials. The data for this study was obtained from the film “*Persian Lesson*” and analyzed. During the analysis process, themes and categories related to language development were identified and interpreted. These themes include language creation, language learning, the impact of language on identity, and the role of language in social dynamics. The findings provide important insights into how language can be artificially constructed and its critical role in communication. Gilles’s language creation process in the film prompts reflection on the complexity of language and how people use it. The language developed by Gilles functions not only as a tool for survival but also as a means of shaping human relationships and preserving identity. The analyzed data is discussed in relation to existing literature, offering suggestions regarding the origin of language, its social functions, and its role in education. The results of this study demonstrate that language is not merely a tool for communication but also a fundamental social building block. Examining the role of language in human interactions and the societal impact of language learning may contribute to the development of new strategies in language education. In this context, more inclusive and creative approaches are recommended for the process of learning and teaching languages.

Keywords: Persian Lesson, language and communication, language and speech, origin of language, document analysis.

Giriş

Dilin kökeni ve evrimi, insanlık tarihini anlamak için en temel ve aynı zamanda en zorlu sorulardan biridir. Dil, sadece düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etmemizi sağlayan bir araç değil, aynı zamanda insan topluluklarının kültürel yapısının, sosyal organizasyonunun ve bilişsel gelişiminin temelini oluşturan bir sistemdir. Bu karmaşık sistemin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı, yüzyıllardır bilim insanlarının, filozofların ve dilbilimcilerin merakını cezbetmiştir. Dilin kökenine dair farklı disiplinlerden gelen birçok teori bulunmaktadır. Bu teoriler, dilin ortaya çıkışını biyolojik adaptasyonlarla, sosyal etkileşimlerle veya her ikisinin karmaşık bir etkileşimiyle açıklamaya çalışır. Ancak, dilin doğrudan fosil kayıtları olmadığı için, bu teorilerin çoğu dolaylı kanıtlara ve çıkarımlara dayanmaktadır. Bu kanıtlar, primatların iletişim sistemlerinin incelenmesinden, çocuklarda dil ediniminin gözlemlenmesine, beyin görüntüleme çalışmalarına ve dil ailelerinin tarihsel ve karşılaştırmalı analizlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır (Lieberman, 2016; Nisbett & Norenzayan, 2002; Ulbaek, 1998).

Biyolojik Perspektif: Biyolojik perspektif, dilin evrimini insan beyninin ve ses yolunun anatomik ve fizyolojik değişimleriyle ilişkilendirir. Bu görüşe göre, dilin ortaya çıkışı, insan soyunda genetik mutasyonlar ve doğal seçim yoluyla gerçekleşmiştir.

Ses Yolu ve Beyin Yapısındaki Değişimler: İnsanların, diğer primatlara kıyasla daha alçak bir gırtlığa ve daha gelişmiş bir beyin korteksine sahip olması, karmaşık sesli iletişimi mümkün kılan önemli adaptasyonlar olarak görülmektedir (Lieberman, 1990). Özellikle Broca ve Wernicke bölgeleri gibi dil işlemeye ilgili beyin bölgelerinin gelişimi, dilin evrimi için kritik öneme sahiptir.

Dil Geni Hipotezi: FOXP2 geni, dil ve konuşma yeteneğiyle ilişkilendirilen bir gen olarak öne çıkmıştır. Bu gendeki mutasyonların, dil bozukluklarına yol açtığı gözlemlenmiştir (Lai et al., 2001). Ancak, FOXP2'nin "dil geni" olarak adlandırılması yanıltıcı olabilir, çünkü dil gibi karmaşık bir yetenek tek bir gen tarafından kontrol edilmez. FOXP2, dilin gelişiminde rol oynayan birçok genden sadece biridir.

Jest ve Mimiklerin Rolü: Bazı araştırmacılar, dilin evriminde jest ve mimiklerin önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir (Corballis, 2002). Bu görüşe göre, dil, öncelikle görsel bir iletişim sistemi olarak ortaya çıkmış ve daha sonra sesli iletişime evrilmiştir.

Sosyal Perspektif: Sosyal perspektif, dilin evrimini insan topluluklarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla ilişkilendirir. Bu görüşe göre, dil, insanların birbirleriyle iş birliği yapma, bilgi paylaşma ve sosyal bağlar kurma ihtiyacını karşılamak için evrilmiştir.

Sosyal Etkileşim Hipotezi: Dilin, insanların sosyal etkileşimlerini kolaylaştırmak ve karmaşık sosyal ilişkileri yönetmek için evrildiği düşünülmektedir (Dunbar, 1996). Büyük gruplar halinde yaşayan insanlar, sosyal uyumu sağlamak ve bilgiyi etkili bir şekilde aktarmak için daha gelişmiş bir iletişim sistemine ihtiyaç duymuş olabilirler.

Kültürel Evrim Hipotezi: Dil, sadece biyolojik evrimin bir ürünü değil, aynı zamanda kültürel evrimin bir parçasıdır (Tomasello, 2008). Dil, nesilden nesile aktarılırken, öğrenme, taklit ve yenilik yoluyla sürekli olarak değişir ve gelişir. Dilin kültürel evrimi, dil çeşitliliğinin ve dil ailelerinin ortaya çıkışını açıklayabilir.

Ritüel ve Sembolizm: Bazı araştırmacılar, dilin kökenini ritüel ve sembolik davranışlarla ilişkilendirir (Deacon, 1997). Bu görüşe göre, dil, insanların ortak inançlar ve değerler etrafında birleşmelerini sağlayan ritüellerden evrilmiştir.

Dilin Evriminde Hatalar ve Kültürel Etkiler: Dilin evrimi, doğrusal ve kusursuz bir süreç olmamıştır. Erken dönemlerde, protodillerde kullanılan sinyallerin yanlış anlaşılması ve anlam kaymaları yaygındı. Bu hatalar, dilin gelişimini bir dereceye kadar sınırlandırmış olsa da, aynı zamanda dilin çeşitliliğine ve esnekliğine katkıda bulunmuştur (Nowak & Krakauer, 1999). Dilin evrimi, yalnızca genetik değişimlerle değil, aynı zamanda kültürel unsurların evrilmesiyle de ilerlemiştir. Dil öğrenme, taklit ve yenilik gibi kültürel süreçler, dilin karmaşıklaşmasına ve çeşitlenmesine yol açmıştır (Hauser et al., 2014).

Dilin kökeni ve evrimi, hala tam olarak anlaşılammış karmaşık bir süreçtir. Biyolojik ve sosyal perspektifler, dilin evrimini farklı açılardan ele alır ve birbirini tamamlayıcı bilgiler sunar. Dilin ortaya çıkışı, muhtemelen genetik, nörolojik, sosyal ve kültürel faktörlerin karmaşık bir etkileşiminin sonucudur. Dilin evrimi, insanın bilişsel yeteneklerinin gelişiminde, kültürün oluşumunda ve toplumsal yaşamın organizasyonunda merkezi bir rol oynamıştır. Dilin kökenini ve evrimini daha iyi anlamak, insan doğasını ve insanlık tarihini anlamak için de büyük önem taşımaktadır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, nitel doküman analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel doküman analizi, belirli bir olguyu anlamak için yazılı, görsel veya işitsel materyallerin sistematik olarak incelenmesini ve yorumlanmasını içeren bir araştırma yöntemidir (Bowen, 2009; Creswell, 2014). Bu çalışmada, "Persian Lesson" filmi, dilin insan yaşamındaki rolünü ve dilsel yapıların nasıl oluşturulduğunu anlamak için bir veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Film, II. Dünya Savaşı sırasında bir Nazi kampında hayatta kalmak için kendisini Pers olarak tanıtan Gilles adlı bir Belçikalı Yahudi'nin hikayesini anlatır. Gilles, kamp komutanına Farsça öğretmek zorunda kalır ve hayatta kalmak için uydurduğu bir dille 2840 kamp mahkumunun adını ezberler. Bu durum, dil yaratımı, dil öğrenme, kimlik inşası ve dilin hayatta kalma mücadelesindeki rolü gibi temaları ele almak için bir içerik sunmaktadır.

Verilerin Toplanması

Nitel araştırmalarda veri toplama araçları arasında gözlem, mülakat, dokümanlar ve görsel-işitsel materyaller bulunmaktadır. Bu araştırmanın verileri, "Persian Lesson" filminin tekrar tekrar izlenmesi yoluyla toplanmıştır. Filmdeki karakterlerin davranışları, kullandıkları dil ve

iletişim biçimleri dikkatlice gözlemlenmiştir. Ayrıca, filmin konusu ve tarihsel bağlamı hakkında bilgi edinmek için akademik kaynaklar ve film eleştirileri incelenmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi sürecinde, filmdeki dil gelişimine ilişkin temalar belirlenerek yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında temalarının belirlenmesi için film üç defa dikkatlice izlenerek notlar alınmıştır. Alınan notlardan hareketle temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar analiz edilerek yorumlanmıştır.

Bulgular

"Persian Lesson" filmi, dilin insan deneyimindeki karmaşık ve çok yönlü rolünü anlamak için bir perspektif sunmaktadır. Gilles'in uydurduğu dil, başlangıçta hayatta kalmak için bir araç olsa da zamanla kendi başına bir anlam ve değer kazanır. Film, dilin yalnızca iletişim için değil, aynı zamanda kimlik inşası, sosyal etkileşim, kültürel yaratıcılık, hayatta kalma mücadelesi ve kültürel belleğin aktarımı için de önemli bir araç olduğunu gösteren çeşitli temaları ele almaktadır:

Dilin Yapay Olarak Oluşturulabilmesi ve İletişimdeki Kritik Rolü: Gilles'in hayali Farsça kelimeler yaratma süreci, dilin karmaşıklığı ve insanların dili nasıl kullandıkları üzerine düşünmeye sevk eder. Gilles'in geliştirdiği dil yalnızca hayatta kalma aracı olarak değil aynı zamanda insan ilişkilerini şekillendiren ve kimliği koruyan bir araç olarak da işlev görmektedir. Bu durum, dilin insan zihninin yaratıcılığını ve esnekliğini yansıttığını gösterir.

Dilin Kimlik İnşasındaki Rolü: Gilles, hayali Farsça kelimeler aracılığıyla yeni bir kimlik inşa eder. Bu süreçte, dil sadece iletişim aracı olmaktan çıkarak, bireyin kendini tanımlama ve başkalarına sunma biçimine dönüşür. Gilles'in uydurduğu dil, onun hayatta kalma stratejisi olmasının yanı sıra, yeni bir kimliğe bürünmesinin ve gerçek kimliğini gizlemesinin de aracıdır. Dil, bu bağlamda, bireyin varoluşunu tanımlayan ve koruyan bir kalkan görevi görmektedir.

Dilin Güç ve Hayatta Kalma Aracı Olarak Kullanımı: Film, dilin hayatta kalma mücadelesinde güçlü bir araç olabileceğini göstermektedir. Gilles, Farsça bilmediği halde uydurduğu bir dili kullanarak kimliğini gizler ve ölümden kurtulur. Bu durum, dilin bireysel varoluş mücadelesinde ne denli önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Dil, bu bağlamda, bireyin hayatta kalmasını sağlayan bir silah haline gelir.

Dilin Öğrenme Sürecinin İnsanları Birbirine Yaklaştırabilme Potansiyeli: Koch, Gilles'ten Farsça öğrenmeyi takıntı haline getirir. Bu öğrenme süreci, iki düşman arasında beklenmedik bir bağın kurulmasına yol açar. Dil, başlangıçta aralarındaki güç dengesizliğini yansıtan bir araç olsa da zamanla iletişim ve anlayış köprüsü kurma potansiyeli taşıdığını gösterir. Dil öğrenme süreci, bireyler arasında empati ve ortak bir payda yaratma potansiyeline sahiptir.

Dilin Unutulmaya Karşı Direnişin Bir Sembolü Olarak Kullanımı: Gilles, uydurduğu Farsça kelimeleri toplama kampında öldürülen kişilerin isimlerinden türetir. Bu durum, dilin sadece

hayatta kalma aracı değil aynı zamanda unutulmaya karşı direnişin bir sembolü olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Gilles, uydurduğu dil sayesinde, Nazi rejiminin yok etmeye çalıştığı insanların anısını yaşatır ve onlara bir ses verir. Dil, bu bağlamda, kolektif hafızayı canlı tutan ve tarihsel travmalarla başa çıkmaya yardımcı olan bir araç haline gelir.

Dilin Kültürel Belleğin Taşıyıcısı Olması: Filmde dil, kültürel belleğin aktarılmasında önemli bir rol oynar. Gilles uydurduğu Farsça kelimelerle kendi hikayesini ve tanık olduğu acıları gelecek nesillere aktarma potansiyeline sahiptir. Bu durum, dilin sadece bireysel kimlik inşasında değil aynı zamanda kolektif hafızanın korunmasında da etkili olduğunu göstermektedir. Dil, bu bağlamda, geçmişin izlerini taşıyan ve gelecek nesillere aktaran bir araç haline gelir.

"Persian Lesson" filmi, dilin çok boyutlu yapısını ve insan hayatındaki önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Film, dilin güç, kimlik, iletişim, bellek, hayatta kalma ve direniş gibi kavramlarla olan karmaşık ilişkisini derinlemesine ele alarak izleyiciye dilin kökeni ve işlevi üzerine düşünme fırsatı sunmaktadır. Bu çalışma, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insan deneyimini şekillendiren, anlamlandıran ve gelecek nesillere aktaran temel bir unsur olduğunu göstermektedir.

Tartışma ve Sonuç

"Persian Lesson" filmi üzerinden elde edilen bulgular, dilin kökeni ve evrimiyle ilgili literatürdeki çeşitli teoriler ve tartışmalarla ilişkilendirilebilir. Film, özellikle dilin sosyal etkileşim hipotezini (Dunbar, 1996) ve kültürel evrim hipotezini (Tomasello, 2008) destekleyen güçlü kanıtlar sunmaktadır. Gilles'in uydurduğu dilin, başlangıçta hayatta kalma ihtiyacından doğmasına rağmen, zamanla kamptaki sosyal ilişkileri şekillendirmesi ve hatta bir tür kültürel kimlik oluşturması, dilin sosyal ve kültürel bir yapı olarak evrimleştiğini göstermektedir.

Ayrıca, filmin dilin kimlik inşasındaki rolünü vurgulaması, dil ve kimlik arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalarla paralellik göstermektedir (Joseph, 2004). Gilles'in hayali Farsça kimliği, dilin bireyin kendini tanımlama ve topluma sunma biçimini nasıl etkileyebileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Benzer şekilde, filmin dilin güç ve hayatta kalma aracı olarak kullanımını göstermesi, dilin sosyal hiyerarşiler ve baskı mekanizmalarında nasıl kullanılabileceğine dair literatürle örtüşmektedir (Bourdieu, 1991).

Filmde dilin unutulmaya karşı direnişin bir sembolü olarak kullanımı, dil ve bellek arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarla da bağlantılıdır (Hirst & Manier, 2008). Gilles'in uydurduğu dil aracılığıyla kurbanların isimlerini yaşatması, dilin kolektif hafızayı koruma ve aktarma gücünü göstermektedir. Bu durum, dilin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de kimlik ve aidiyet duygusu oluşturmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Sonuç olarak, "Persian Lesson" filmi, dilin kökeni ve evrimiyle ilgili temel sorulara ışık tutan zengin ve düşündürücü bir yapıttır. Film, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kimlik inşası, sosyal etkileşim, güç dinamikleri, kültürel bellek ve hayatta kalma mücadelesinde önemli bir rol oynayan çok boyutlu bir olgu olduğunu göstermektedir.

Öneriler

Bu çalışmanın bulguları, dilin kökeni ve evrimiyle ilgili gelecekteki araştırmalar için çeşitli öneriler sunmaktadır:

Dilin evrimi, sadece biyolojik ve bilişsel faktörlerle değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bağlamla da yakından ilişkilidir. Gelecekteki çalışmalar, dilin farklı toplumsal ve kültürel ortamlarda nasıl evrimleştiğini ve bu ortamların dilin yapısını ve işlevini nasıl etkilediğini araştırabilir.

Dil ve kimlik arasındaki karmaşık ilişki, daha fazla araştırmayı hak eden bir alandır. Gelecekteki çalışmalar, dilin bireysel ve kolektif kimliklerin inşasında, korunmasında ve dönüşümünde nasıl rol oynadığını inceleyebilir.

Dil, güç ilişkilerini yansıtan ve yeniden üreten bir araç olarak kullanılabilir. Gelecekteki çalışmalar, dilin farklı güç yapıları içinde nasıl kullanıldığını ve dilin eşitsizlik ve ayrımcılığı nasıl destekleyebileceğini veya mücadele edebileceğini araştırabilir.

Dil, kolektif hafızayı koruma ve aktarmada önemli bir rol oynar. Gelecekteki çalışmalar, dilin tarihsel travmaların üstesinden gelmede, kültürel mirasın korunmasında ve toplumsal kimliğin güçlendirilmesinde nasıl kullanılabileceğini inceleyebilir.

Kaynakça

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.

Corballis, M. C. (2002). *From hand to mouth: The origins of language*. Princeton University Press.

Deacon, T. W. (1997). *The symbolic species: The co-evolution of language and the brain*. W. W. Norton & Company.

Dor, D. (2017). *The instruction of imagination: Language as a technology of mind*. Oxford University Press.

Dunbar, R. I. M. (1996). *Grooming, gossip, and the evolution of language*. Harvard University Press.

Hauser, M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2014). The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? *Science*, 344(6186), 12699-12704.

Hirst, W., & Manier, D. (2008). Towards a psychology of collective memory. *Memory*, 16(3), 183-200.

Joseph, J. E. (2004). *Language and identity: National, ethnic, religious*. Palgrave Macmillan.

Lai, C. S., Fisher, S. E., Hurst, J. A., Vargha-Khadem, F., & Monaco, A. P. (2001). A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. *Nature*, 413(6855), 519-523.

Lieberman, P. (1990). *The biology and evolution of language*. Harvard University Press.

Nowak, M. A., & Krakauer, D. C. (1999). The evolution of language. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96(14), 8028-8033.

Nisbett, R. E., & Norenzayan, A. (2002). Culture and cognition. *Current Directions in Psychological Science*, 11(4), 132-135. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00188>

Perelman, V. (Yönetmen). (2020). *Persian Lesson* [Film]. Hype Film.

Tomasello, M. (2008). *Origins of human communication*. MIT Press.

Ulbaek, I. (1998). The origin of language and cognition. In J. R. Hurford, M. Studdert-Kennedy, & C. Knight (Eds.), *Approaches to the evolution of language: Social and cognitive bases* (pp. 30-43). Cambridge University Press.